

BO‘LAJAK FIZIKA O‘QITUVCHILARI UCHUN MOLEKULYAR FIZIKA O‘QITISH METODIKASI

Ergashev Jamshid Qo‘ldoshevich

Jizzax Davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

jamshid.ergashev.1989@mail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola bo‘lajak fizika o‘qituvchilari uchun molekulyar fizikani o‘qitish metodlariga bag‘ishlangan. Fizika fanining umumiy dasturini o‘zgartirish va uni o‘qitish metodologiyasining o‘ziga xos yondashuvini shakllantirish masalasini qo‘yilgan.

Kalit so‘zlar: fizika, metodlar, muammo, yechim, qo‘llash, mashqlar, bo‘lajak o‘qituvchilar.

Har qanday ilmiy kashfiyot, qanchalik tasodifiy tuyulmasin, ilm-fan va ishlab chiqarish vositalarining umumiy rivojlanishi bilan oldindan belgilanadi. Shuning uchun kashfiyotlar va ixtirolar ko‘pincha bir nechta tadqiqotchilar, ixtirochilar yoki ijodiy guruhlar tomonidan mustaqil ravishda amalga oshiriladi.

Tadqiqot usulining mohiyati o‘qituvchi tomonidan talabalarning yangi muammolar va muammoli vazifalarni hal qilish uchun izlanish, ijodiy faoliyatini tashkil etishdadir. Ushbu uslubning maqsadi talabalar tomonidan ijodiy faoliyat tajribasini to‘liq o‘zlashtirishdir.

Tadqiqot usuli yordamida bilimlarni ijodiy o‘zlashtirish tashkil etiladi, ya’ni. bu metod o‘quvchilarni muammoli masalalarni yechishda bilgan bilimlarini qo‘llashga va bunday yechim natijasida yangi bilimlarni izlashga o‘rgatadi.

Talabalarning tabiat hodisalarini tushuntirish qobiliyati ularning o‘rganilayotgan materialga yaxshi yo‘naltirilganligini ko‘rsatadi. Shuning uchun o‘quvchilar materialni yaxshiroq o‘zlashtirib olishlari uchun darsda izlanishli o‘qitish usulidan foydalanish zarur.

Aytganlarimizni ko'rsatish uchun biz tadqiqot o'qitish usulidan foydalangan holda dars ishlab chiqdik, unda o'quvchilarga bir qator ixtirochilik vazifalari, tabiatda topilgan eksperimental faktlarni tushuntirish bo'yicha topshiriqlar taklif etiladi.

Molekulyar fizika kursida ko'rgazmalilik vositasi bo'lgan va o'quvchilarning bilim faolligini oshiradigan ko'rgazmali eksperimentga alohida o'rin beriladi, shuning uchun o'qitishning tadqiqot usulidan foydalanganda ko'rgazmali eksperiment muhim o'rin tutadi. o'tgan va yangi materialni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirish.

Demak, molekulyar fizikani o'qitishda tadqiqot metodidan foydalanish o'qitish samaradorligini oshirishi, o'quvchilarda mavzuga qiziqishni kuchaytirishi, nihoyat, nafaqat talabalar, balki o'qituvchilarning ijodiy faoliyatini diversifikatsiya qilishi kerak, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Molekulyar fizika o'quv predmeti sifatida o'quvchilarning bilim va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadi, buning asosi fizik hodisalar va fizik qonunlarni bilishdir. Vazifalar, odatda, tabiatshunoslik ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradigan universal o'quv vositasidir. Talabalar uchun fizika fani uyda o'rganilganligi sababli, bu bosqichda u boshqa texnika fanlarini o'rganish uchun faqat asosiy fan sifatida kerak, shuning uchun ular uchun muammolarni hal qilish o'tilgan nazariy materialni takrorlash uchun zarur bo'lgan minimal darajada cheklangan. Asosiy e'tibor bilim va ijodiy qobiliyatlarni o'rganish, fizika fanidan olingan bilimlarni turli fizik jarayon va hodisalarni tushuntirishda qo'llash va fizik qonunlardan amaliy foydalanish qobiliyatini egallashga qaratilgan. Trening natijasida talaba mustaqil ravishda yangi bilimlarni egallash, kerakli adabiyotlarni topish va tanlash, kerakli ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak [1].

Tabiatshunoslik bilimlarini shakllantirishda har bir mavzuni o'rganishda, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda savol va topshiriqlardan foydalaniladi. Amaliy mashg'ulotlardan birining tuzilishini ko'rib chiqaylik.

- Olingan bilimlarni og'zaki yoki test shaklida takrorlash.
- Yangi materialni o'rganish, bilimning yangi elementlarini joriy etish.

•Didaktik o`qitish vositalaridan foydalangan holda yangi bilimlarni takrorlash va mustahkamlash.

•Mustaqil ish. Darslik matni yoki maxsus tayyorlangan matn bilan ishlash.

•Olingan bilimlarni takrorlash uchun savollar ogʻzaki va test shaklida qoʻllaniladi, qisqacha takrorlashlar [2].

Test topshiriqlari yopiq shaklda (bir nechta javobni tanlash) yoki ochiq shaklda boʻlishi mumkin, bu yerda siz iborani toʻldirishingiz, matndan taʼrifni topishingiz kerak. Sinfda yangi materialni oʻrganish maʼlumotlarning asta-sekin oʻsishi bilan sodir boʻladi. Mavzuning nazariyasi bloklarga boʻlingan, ularning har birida matnlar, formulalar va ular uchun tushuntirishlar mavjud. Talabalar yangi materialdan asosiy narsani ajratib koʻrsatishlari, mavzuning alohida qismlari orasidagi mantiqni tushunishlari, ular orasidagi bogʻlanishni koʻrishlari kerak. Keyin oʻqituvchi oʻrganilgan materialni takrorlaydi va muhokama qiladi, matn bilan ishlaydi.

Nazariy materialni muvaffaqiyatli oʻzlashtirish uchun ikki bosqichdan iborat auditoriya va sinfdan tashqari mustaqil ishlarni ilmiy asoslab berish zarur. Birinchi bosqichda darsda mavzu boʻyicha koʻrib chiqilgan nazariy materiallar oʻrganiladi. Ikkinchi bosqichda oʻrganilayotgan mavzuga tegishli, lekin dastur doirasidan tashqariga chiqadigan va iloji boʻlsa, kelajakdagi ixtisoslikka yoʻnaltirilgan materiallar taklif etiladi. Buning uchun oʻrganish uchun quyidagi matn mavzulari taklif etiladi:

- Haqiqiy sharoitda jismlarning erkin tushishi va harakatlanishi.
- Tana vazni nima? Tana vaznini qanday oʻlchash mumkin?
- Mexanik energiya va ishqalanish kuchi.
- Ovoz aks ettirish qanday va nima uchun sodir boʻladi. Rezonans nima?
- Boʻylama va koʻndalang toʻlqinlar. Toʻlqin va energiya.
- Issiqlik hodisalarining roli.
- Jismlarning elektr zaryadi va elektrlashtirilishi.

Mustaqil ishlashni ragʻbatlantirish uchun qonunlar va qoidalarning fizik maʼnosini mustahkamlashga yordam beradigan va qiziqish uygʻotadigan bir nechta

sifatli vazifalarni ko‘rib chiqish foydalidir. Quyida shunday savollarga misollar keltirilgan:

- Avtomobilning spidometr ko‘rsatadigan o‘zgaruvchan harakat tezligi qanday?
- Avtomobilni qanday tashqi kuch boshqarmoqda?
- Nima uchun yo‘lning qiyin qismida mashinani haydashda shinalar bosimini kamaytirish kerak?

• Harakatlanuvchi avtomobilning kinetik energiyasi tormozlanish vaqtida qanday sarflanishini tushuntiring?

- Avtomobilda qanday oqim manbalari ishlatiladi va ular orasidagi farq nima?

Shuni ta’kidlash kerakki, bunday ishlar majburiy ravishda nazorat qilinadi, talabalarning fizika kursining turli mavzulari bo‘yicha o‘quv jarayonida olgan bilimlaridan foydalanish qobiliyati baholanadi.

Shunday qilib, “Fizika va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasida molekulyar fizika fani o‘qituvchilarining tajribasi shuni ko‘rsatadiki, bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘qitish usuli texnik yo‘nalish va boshqa yo‘nalish bakalavrlaridan farq qiladi, chunki ular fan bo‘yicha boshlang‘ich tayyorgarlikka ega. Bu kelajakda o‘z mutaxassisligi bo‘yicha o‘qitish va o‘qitishda muvaffaqiyatli qo‘llanilishi uchun fanni jiddiyroq o‘rganish imkoniyati va vaqtini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ergashev, Jamshid. (2023). LABORATORY WORKSHOP IN PHYSICS BASED ON COMPUTER SIMULATIONS MS EXCEL. Web of Scientist International Scientific Research Journal. Volume 4. 2776-0979. 10.17605/OSF.IO/WDQE3.

2. Ergashev J. ГАЗ ҚОНУНЛАРИГА ДОИР МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШ МЕТОДИКАСИ //Физико-технологического образование. – 2021. – Т. 4. – №. 4.